

Latvijas digitālo humanitāro resursu un rīku izstrādātāju aptauja

There are 32 questions in this survey.

levads_

Latvijas digitālo humanitāro resursu un rīku izstrādātāju aptauja

Latvijas valsts finansēta pētnieciskā projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (<http://lulfmi.lv/VPP-Humanitaro-zinatnu-digitalie-resursi>)" (turpmāk – DH VPP) ietvaros tiek veikta digitālo humanitāro zinātņu (DH) resursu un rīku veidotāju un uzturētāju aptauja. Mērķis – noskaidrot viedokli par dažādiem ar resursu izstrādi un uzturēšanu saistītiem jautājumiem.

Ja Jūs piedalāties vai piedalījāties kādu DH resursu vai rīku izveidē un/vai uzturēšanā, piemēram, ģeotelpiskās informācijas (kartes), vārdnīcas, digitālās bibliotēkas, mācību resursu krātuves, literāra žurnāla, enciklopēdija, izglītojošas datorspēles, kartotēkas, platformas, portāla, virtuālas izstādes, datu arhīva, kas primāri kalpo humanitāro zinātņu materiālu apkopošanai, apstrādei un analīzei, tad lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu.

Aptauja ir anonīma. Aptaujas dati tiks publicēti apkopotā un konkrētu personu neidentificējamā veidā. Tās aizpildīšana prasīs ~15 minūtes.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Jāni Daugavieti (DH VPP lietotāju izpētes grupa, LU LFMI (<http://lulfmi.lv/par-mums/lfmi>), Janis.Daugavietis@lulfmi.lv (<mailto:Janis.Daugavietis@lulfmi.lv>))

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta īstenošana: 05.10.2020.–04.10.2022.

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts), Rēzeknes Tehnoloģiju

akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas
Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv

Ievads

**Kādu institūciju pārstāvat vai pārstāvējāt, piedaloties DH resursa*
izveidē vai uzturēšanā?**

*Ja pārstāvat vairāk nekā vienu institūciju, vai vairāk nekā vienu resursu, tad
atzīmējiet to institūciju, kurā darbojaties ar nozīmīgāko DH resursu, jo tieši
par to būs atsevišķi jautājumi!*

*

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Ģeotelpiskā informācija (karte), vārdnīcas, digitālās bibliotēkas, mācību resursu
krātuves, literārs žurnāls, enciklopēdija, izglītojošas datorspēles, kartotēkas,
platformas, portāli, virtuālas izstādes, datu arhīvi u.c., kas primāri kalpo
humanitāro zinātņu materiālu apkopošanai, apstrādei un analīzei.

Kādu sektoru pārstāv šī Jūsu organizācija vai uzņēmums?

*

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Valsts, pašvaldības
- Privāto
- Nevalstisko (biedrība, NVO)
- Privāta iniciatīva (neregistrēta)

Kāda veida organizācija tā ir?

*

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Augstākās izglītības iestāde (All)
- Pētniecības iestāde (izņemot All)
- Kultūras mantojuma iestāde (muzejs, galerija, arhīvs, bibliotēka)
- Radošās vai kultūras nozares uzņēmums
- IT kompānija

Demogrāfija

Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Pamata
- Vidējā vai vidējā profesionālā
- Pirmā līmeņa augstākā izglītība (koledža)
- Bakalaura
- Maģistrs
- Doktors

Kāds ir Jūsu vecums? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- 18-25
- 26-35
- 36-45
- 46-55
- 56-65
- 66+

Jūsu dzimums? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Vīrietis
- Sieviete
- Nevēlos atbildēt

Intensitāte/ ilgums DH laukā

Kādā zinātnes nozarē ir Jūsu augstākā izglītība?

*Ja augstākās izglītības ir vairākas (piem., bakalaurs un maģistrs, divi maģistri vai tml.), un tās atšķiras, miniet visas nozares. **

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Matemātika
- Datorzinātne un informātika
- Citas dabaszinātnes
- Inženierzinātnes un tehnoloģijas (piem., elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas u.c.)
- Sociālās zinātnes
- Vēsture un arheoloģija
- Valodniecība
- Literatūrzinātne
- Filozofija, ētika un reliģija
- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
- Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas
- Cita atbilde:

Cik ilgi Jūs kopumā nodarbojaties ar DH resursu veidošanu un/vai uzturēšanu?

Lūdzu, norādiet aptuveno laiku gados! *

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Vispārīgi par DH resursiem 1

Ja ziniet, lūdzu, nosauciet līdz trim labākajiem Latvijas DH resursiem, kas ir paredzēti pētniekiem!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Kāds, Jūsaprāt, ir labs digitālais resurss, kas ir paredzēts pētniekiem?

Miniet tikai atslēgas vārdus, atdalot ar komatiem, vai arī izsakieties pilnos teikumos!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Vispārīgi par DH resursiem 2

Lūdzu, nosauciet līdz trim, Jūsaprāt, labākajiem Latvijas DH resursiem, kas ir paredzēti plašam lietotāju lokam!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Kāds, Jūsaprāt, ir labs DH resurss, kas ir paredzēts plašam lietotāju lokam?

Miniet tikai atslēgas vārdus, atdalot ar komatiem, vai arī izsakieties pilnos teikumos!

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Vispārīgas institūcijas DH prakses 2

**Veidojot savus DH resursus, cik bieži
'{INSERTANS:114674X262X2441}' sadarbojas ar citu institūciju
pārstāvjiem (neņemot vērā maksas ārpakalpojumus)? ***

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Praktiski vienmēr
- Atsevišķos gadījumos
- Nekad
- Grūti pateikt

**Vai ir bijuši gadījumi, kad '{INSERTANS:114674X262X2441}'
izveidots un funkcionējošs DH resurss tiek pamests novārtā
(netiek atjaunots/ papildināts saturs un programmatūra),
beidzoties finansējumam vai citu iemeslu dēļ? ***

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Jā
- Nē
- Grūti pateikt

Lūdzu, pastāstiet, kādi bija iemesli un kā tas notika.

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Par respondenta institūcijas resursiem

Lūdzu, norādiet, kurš no DH resursiem, pie kuru izveidošanas un/vai uzturēšanas esat strādājis, Jūsaprāt, ir vissveiksmīgākais?

Par izvēlēto resursu turpinājumā tiks uzdoti detalizētāki jautājumi.

*

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Svarīgākais resurss - izstrādes posms, 1

**Kāda ir Jūsu loma(-as) saistībā ar resursu "
{INSERTANS:114674X266X2455}"?**

Ja jums ir vairākas atbildības, norādiet visas atbilstošās!

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Resursa izveides pasūtītājs
- Resursa vispārīgās koncepcijas un struktūras izstrādātājs
- Resursa IT koncepcijas izstrādātājs
- Resursa tehniskais izstrādātājs (programmētājs)
- Resursa uzturētājs (sistēmadministrators, programmētājs)
- Resursa satura veidotājs
- Resursa uzturētājs un satura papildinātājs (administratīvais asistents)
- Resursa lietotājs/ izmantotājs

**Cik ilgi esat strādājis ar resursu "
{INSERTANS:114674X266X2455}"? ***

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Visu laiku (sākot ar resursa koncepcijas izstrādi līdz pat šim brīdim)
- Periodiski vai vienā no posmiem

Kāda bija resursa "{INSERTANS:114674X266X2455}" izveides nepieciešamība? Kāpēc tas tika izveidots?

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Svarīgākais resurss - izstrādes posms, 2

**Kuras no šīm funkcijām apsvērāt ieviest resursa "
{INSERTANS:114674X266X2455}" izstrādes procesā?**

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes!

*

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Estētisks dizains
- Adaptīvs, responsīvs dizains
- Intuitīvi saprotama saskartne (*interface*)
- Datu eksporta iespējas
- Datu importa iespējas
- Lietotājam pieejami detalizēti metadati

- Lietotājs pats var veidot savas krātuves/ grāmatzīmes
- Lietotājs var iesaistīties resursa uzlabošanā vai papildināšanā, izmantojot attiecīgus sistēmā iestrādātus rīkus
- Resursa lietotājiem ir vieglas saziņas, konsultācijas iespējas ar uzturētājiem
- Lietotājiem viegli pieejamas un saprotams instrukcijas par resursa lietošanu (piemēram, "FAQ" sadaļa)
- Resurss ir mērogojams (*scalable*)
- Cita atbilde:

Vai "{INSERTANS:114674X266X2455}" izstrādes procesā tika ņemti vērā šie atvērtās zinātnes (*open science*) principi?

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes, t.i. tās, par kurām Jums ir pārliecība, ka '{INSERTANS:114674X262X2441}' tās īstenoja!

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Izmantots atvērtais kods
- Izmantoti atvērtā koda rīki, programmatūra
- Iesaistīti amatierpētnieki (*citizen scientists*)
- Saturs/ dati ir viegli atrodami (*findable*)
- Saturs/ dati ir viegli pieejami un izgūstami (*accessible*)
- Saturs/ dati ir viegli savietojami (*interoperable*)
- Saturs/ dati ir viegli atkārtoti izmantojami (*re-usable*)
- Neviens no minētajiem principiem netika ņemts vērā
- Cita atbilde:

Kādas no zemāk minētajām aktivitātēm darba grupa veica resursa "*{INSERTANS:114674X266X2455}*" izstrādes procesā?

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes, t.i. tās, par kurām Jums ir pārlicība, ka '{INSERTANS:114674X262X2441}*' tās īstenoja!*

*

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Skaidri definējām resursa mērķauditoriju (-as)
- Notika komunikācija ar līdzīgu resursu izstrādātājiem no citām institūcijām
- Tika pētīti citi līdzīgi resursi, to veidotāju pieredze (lasot publikācijas)
- Tika pētīti citi līdzīgi resursi (analizējot pašus resursus)
- Bija izveidots dokuments ar resursa veidošanas, attīstības un uzturēšanas plānu, stratēģiju
- Resursa veidošanas process tika dokumentēts
- Tika veikta potenciālo lietotāju aptauja, intervijas
- Potenciālie lietotāji izmēģināja prototipu
- Potenciālo lietotāju izpētes rezultāti tiek izmantoti resursa veidošanā
- Programatūras testēšana
- Cita atbilde:

Svarīgākais resurss - uzturēšana, 3

Vai pēc resursa "{INSERTANS:114674X266X2455}" izveides tiek veiktas zemāk minētās darbības?

Lūdzu, izvēlēties visas atbilstošās atbildes, t.i. tās, par kurām Jums ir pārlicība, ka '{INSERTANS:114674X262X2441}' tās īsteno!

*

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Izvērtēta un uzlabota (atjaunināta) resursa funkcionalitāte
- Saturs tiek atjaunināts/ papildināts
- Tiek analizēta resursa lietotāju un lietošanas statistika
- Tiek veiktas lietotāju aptaujas, intervijas
- Resurss paplašināts ar jauniem datu modeļiem
- Resursa un/ vai mājaslapas risku un ievainojamības novērtējums
- Izvērtēta lietotāju un ievākto personas datu drošība
- Grūti pateikt
- Kas cits::

Kāda ir resursa "{INSERTANS:114674X266X2455}" mērķauditorija/-as?

Lūdzu norādiet līdz piecām galvenajām mērķauditorijas grupām!

Vai bija/tiek veiktas kādas aktivitātes, lai piesaistītu potenciālo mērķauditoriju šim resursam – "{INSERTANS:114674X266X2455}"?
*

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Jā
- Nē
- Grūti pateikt

Pastāstiet, kāpēc nemēģinājāt piesaistīt mērķauditoriju?

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Kā mēģinājāt piesaistīt mērķauditoriju? *

Lūdzu, atzīmējiet **visus** atbilstošos variantus:

- Facebook reklāmas
- Twitter ziņas
- E-pasta mārketingu sadarbības partneriem
- Preses relīzes
- Ziņas mājaslapā
- Apmācību semināri
- Integrēšana studijuursos
- Publiskas lekcijas
- Personīgi e-pasti
- Sarunās ar kolēģiem, draugiem, paziņām
- Cita atbilde:

Noslēguma jautājumi

Kāds ir gala rezultāts, to salīdzinot ar sākotnējo ieceri (domājot par "{INSERTANS:114674X266X2455}")? *

Izvēlieties, lūdzu, **tikai vienu** variantu no šiem:

- Pilnīgi atbilst iecerei
- Drīzāk atbilst iecerei
- Drīzāk neatbilst iecerei
- Pilnīgi neatbilst iecerei
- Grūti pateikt

Ko Jūs vēl pastāstītu vai ieteiktu, domājot par savu pieredzi DH resursu un rīku veidošanā un/vai uzturēšanā?

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Lūdzu, iesakiet Latvijas DH resursus un rīkus, kuru izstrādātājus būtu vērts aptaujāt.

Ja Jums tādi ir padomā, ierakstiet to nosaukumus vai veidotāju / uzturētāju vārdus.

Lūdzu, ierakstiet savu atbildi šeit:

Paldies

Paldies!

APTAUJA

LATVIJAS DIGITĀLO HUMANITĀRO
RESURSU UN RĪKU*

IZSTRĀDĀTĀJIEM

** piem., ģeotelpiskā informācija (karte),
līterārs žurnāls, datu bāze, vārdnīca, vizuāla
izstāde, mācību resursu krātuve,
repozitorijs, izglītojoša datorspēle, utt.*

PASTĀSTI PAR SAVU PIEREDZI:
[HTTPS://EJ.UZ/DHDHDH](https://ej.uz/dhdhdh)

Dalies Facebook

(<https://www.facebook.com/groups/digitalhumanities.lv>)

!

Paldies !

2021.12.24 – 08:56

Nosūtīt atbildes.

Paldies par piedalīšanos aptaujā.